

ОСИПОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

irina5693@inbox.ru

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ

(Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве)

125373, Москва г, Пр-д Походный, д/влд 3, стр 2
www.nalog.gov.ru

28.01.2026 № 7746-00-11-2026/000631

На № 2026012802008889

О рассмотрении обращения

Уважаемая Ирина Георгиевна!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в соответствии с частью 3 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направляет по принадлежности обращение от 28.01.2026 №2026012802008889 в ИФНС России № 24 по г. Москве для рассмотрения и подготовки ответа заявителю.

Благодарим Вас за пользование интернет-сервисами ФНС России.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате ЭП

Сертификат: c8fccf1ec34552fa3728bdaf06a51d71

Владелец: Полякова Наталья Николаевна

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ

Действителен: с 06.08.2025 по 30.10.2026

Заместитель начальника инспекции

Н. Н. Полякова